

УДК 37.034
DOI 10.5281/zenodo.17637424
Научная статья

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS IN MODERN RUSSIA

ТРИФОНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат исторических наук, доцент,

Тихоокеанский государственный медицинский университет.

ЧЕРНАЯ ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА,

кандидат исторических наук, доцент,

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет.

TRIFONOVA GALINA ALEXANDROVNA,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Pacific State Medical University.

CHERNAYA EKATERINA VASILYEVNA,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Far Eastern State Technical Fisheries University.

Современные геополитические вызовы, с которыми столкнулась Российская Федерация, поставили перед профессиональным вузовским сообществом непростые задачи в сфере нравственно-патриотического воспитания студенческой молодежи. Акценты в патриотическом воспитании сместились на активное участие молодежи в жизни своей Родины, готовности служить ей в различных сферах жизнедеятельности и защищать ее территориальную целостность и независимость. В статье анализируются государственные программы и теоретические подходы исследователей по проблеме. Проведено социологическое исследование, которое показало: 1) рост патриотических настроений среди молодежи, 2) предпочтение инновационных методов обучения и воспитания. Рассматривается опыт применения практико-ориентированных технологий в учебное и внеучебное время с целью его внедрения в воспитательную деятельность вузовского сообщества.

The modern geopolitical challenges faced by the Russian Federation have set difficult tasks for the professional university community in the field of moral and patriotic education of students. The emphasis in patriotic education has shifted to the active participation of young people in the life of their Homeland, their willingness to serve it in various spheres of life and protect its territorial integrity and independence. The article analyzes government programs and theoretical approaches of researchers on the problem. A sociological study was conducted, which showed 1) an increase in patriotic sentiments among young people, and 2) a preference for innovative methods of teaching and upbringing. The article considers the experience of using practice-oriented technologies in academic and extracurricular time in order to introduce it into the educational activities of the university community.

Ключевые слова: *нравственно-патриотическое воспитание, студенты, гражданская ответственность, социологический опрос, практико-ориентированные технологии.*

Key words: *moral and patriotic education, students, civic responsibility, sociological survey, practice-oriented technologies.*

Вызовы, с которыми сталкивается сегодня российское государство, требуют новых подходов в их решении. Одним из таких направлений является развитие нравственно-патриотических качеств молодежи. Решение данной задачи сейчас стоит перед высшим образованием. Выпускники вузов должны обладать не только профессиональными знаниями и навыками, но также нравственным и патриотическим мировоззрением. Причем сейчас эти характеристики должны уходить из области взглядов и мнений в активную гражданскую деятельность молодых людей.

Однако педагогическая деятельность авторов показывает, что большинство молодых людей, поступивших в вуз, не осознают, что именно они должны заботиться о развитии и защите России как государстве-цивилизации. Во-первых, современная молодежь мало знает о родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушна к близким людям. Во-вторых, недостаточно прослеживается работа по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи в семье. В-третьих, выпускники учебных заведений часто не осознают, что они должны быть не только первоклассными специалистами, но также гражданами и патриотами. В-четвертых, необходимо преодолеть сложившиеся годами стереотипы и акценты на патриотическое воспитание молодежи именно как военно-патриотическое. В-пятых, нужно определиться с содержанием нравственно-патриотического воспитания молодежи в современной российской социокультурной ситуации.

Государство осознает данные проблемы. Поэтому за последние несколько лет были приняты нормативные документы, которые определили организацию образовательного процесса. Основными являются Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [22], в котором перечислены основные традиционные ценности России как государства-цивилизации.

Федеральный закон от 25 декабря 2023 г. N 685-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [24], установивший, что образование должно осуществляться на основе этих ценностей и формировать молодежь для развития государства и общества.

Указ Президента России от 08 мая 2024 г. №314 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения» [23], где было определено с какой целью и на каких принципах необходимо проводить историческое просвещение молодежи.

И наконец, письмом Минобрнауки России от 02.09.2024 № МН-6/1917 «О Концепции преподавания истории» направлена новая редакция утвержденной Концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования [10]. Концепция определяет стандарт исторического образования, который должен стать важным фактором в достижении общности целей преподавания истории в рамках высшего образования, прежде всего, для воплощения идей гражданственности, патриотизма и общероссийского единства.

На основе данной нормативной базы ученые ведут разнообразные исследования по вопросу нравственно-патриотического воспитания молодежи.

Самые многочисленные разработки представлены в области методов и форм воспитания [2; 5; 7; 8; 15–17; 27; 28]. В этих исследованиях обращает на себя внимания, что преобладают практико-ориентированные педагогические технологии. Проводятся социологические исследования по оценке сформированности ценностей у молодежи [9]. Анализируется кон-

цепция преподавания истории России и ее возможности в нравственно-патриотическом воспитании студентов [29]. Обращает на себя внимание появление обобщенного монографического исследования, в котором рассматривается воспитательная работа в вузе во всех ее аспектах [3]. Проводится историографический анализ по проблеме воспитания в высших учебных заведениях [25].

Анализ работ по проблеме формирования патриотического сознания и мировоззрения молодежи в вузах показывает, что нравственно-патриотическая составляющая этого процесса требует более глубокого, системного изучения. Выделим основные задачи в сфере нравственно-патриотического воспитания:

- любовь к Родине, своему народу;
- следование собственной совести и моральным принципам;
- добросовестность;
- честность;
- коллективизм;
- уважение старших;
- любовь к семье и близким;
- формирование этикетных норм.

Можно сказать, что нравственно-патриотическое воспитание является связующим ядром всех остальных сфер патриотического воспитания, начиная с семьи и заканчивая работой в трудовом коллективе.

Целями педагогов, занимающихся развитием нравственно-патриотических качеств будущих специалистов (врачей, юристов, педагогов, экономистов, инженеров, технологов и других) является формирование активной жизненной позиции, повышения гражданской ответственности за судьбу своей семьи и Родины, преемственности поколений.

Начиная с принятия первой государственной программы по патриотическому воспитанию граждан РФ, рассчитанной на период с 2001 по 2005 гг. [11], и в последующих Программах [12–14] четко прослеживается линия патриотического воспитания именно как военно-патриотического. В связи с этим памятные даты, связанные с жизнью и творчеством выдающихся деятелей науки и культуры в истории России, оставались не учтенными и соответственно лишены финансирования для проведения широких общероссийских мероприятий. Из этого следует вывод, что такая значимая идея как гражданское служение своей Родине оставалась вне поля воспитательной деятельности и не актуализировалась, и не пропагандировалась. И только с 2021 г., то есть только через 20 лет, началось смещение акцентов с военно-патриотического воспитания на духовно-нравственное воспитание и служение своей Отчизне во всех сферах жизни: семьи, общественной и профессиональной деятельности. Сегодня в вузах вводится обязательный для изучения предмет «Обучение служением», который позволяет молодежи создавать и участвовать в реализации проектов, позволяющих решать значимые для них проблемы. Данный педагогический метод дает возможность воспитывать профессионала не равнодушного к своей Родине, семье и профессии.

Мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная жизненная позиция — самые эффективные факторы нравственно-патриотического воспитания. Если мы хотим, чтобы студенты полюбили свою страну, свой город, нам нужно показывать их с привлекательной стороны. И начинать необходимо с формирования эстетики прекрасного в нашей российской природе [19; 20]. Знаменитый российский географ Н.Н. Баранский считал, чтобы любить свою Родину, надо ее хорошо знать [1, с. 484].

В 2024 г. авторами был проведен социологический опрос 200 студентов ФГБОУ ТГМУ Минздрава России в г. Владивосток. Результаты ответа на вопрос «Что такое патриотизм?»

(в %) (можно было выбрать несколько вариантов ответов) были соответственно проранжированы:

- 1) Любовь к России — 86.
- 2) Уважение и гордость за свою страну — 75.
- 3) Любовь к родному краю — 65.
- 4) Любовь и уважение к национальной культуре и ее традиций — 64.
- 5) Любовь к своей семье — 45.
- 6) Прославление побед Родины и героизма ее защитников — 25.

Результаты ответа на вопрос, «Какие средства, формы и методы гражданско-патриотического и нравственно-патриотического воспитания вы считаете наиболее эффективными и интересными?» (можно было выбрать несколько вариантов ответов). Ответы распределились следующим образом:

1. Игровые формы: квесты, квизы, флэш-мобы — 91.
2. Экологические акции — 75.
3. Проектная деятельность — 68.
4. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий, участниками СВО — 65.
5. Фестивали, конкурсы, акции патриотической тематики — 55.
6. Выставки патриотической направленности — 51.
7. Личный пример — 45.
8. Деятельность патриотических клубов — 36.
9. Военно-спортивные игры — 31.
10. Чтение литературы на нравственно-патриотическую тематику — 28.

Ответы показали тенденцию, которая отражена в научной литературе. Молодежь предпочитает практико-ориентированные технологии, позволяющие активно включаться в процесс. Авторы приходят к выводу, что в вопросах нравственно-патриотического воспитания студентов нужно использовать и формы деятельности, которые применялись и в СССР [18].

Результаты опроса показали, что студенты отводят чтению литературы последнее место. В этой ситуации требуется искать методы мотивации к чтению в современных проявлениях: писать лонгриды на нравственно-патриотическую тематику и размещать их на электронных платформах, рекомендовать ссылки для прочтения аннотаций и отзывов на произведения, как классиков, так и современных писателей, философов, историков. Например, у молодых людей вызывает интерес работа Даниила Гранина «Потерянное милосердие» [4], статья А.К. Ерохина о японских военных врачах, участвовавших в экспериментах над мирным населением на Дальнем Востоке в 1941–1945 гг. [6], творчество Захара Прилепина и ряда других. Необходимо обсуждать прочитанное на занятиях и во внеурочное время, проводить дискуссии и диспуты. Например, ежегодно проводятся мероприятия в рамках модуля «Великая Отечественная война: без срока давности» [26].

Не менее важным представляется участие студентов и преподавателей в литературно-патриотической акции «Говорят погибшие герои», подготовленной по материалам антологии «1941–1945. Говорят погибшие герои» [21]. Чтение писем вызвало небывалый эмоциональный всплеск. Особенно студентов заинтересовали письма учителей-историков, молодых матерей, которые оставили своих детей на воспитание родителям и ушли защищать Родину, их ровестников, которые писали письма накануне атак. Таким образом, через истории обычных людей, развивается эмоциональная сопричастность к событиям, которые обучающиеся не знали.

В рамках объявленного 2025 года защитника Отечества и празднования 80-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Тихоокеанском государственном медицинском университете и Дальневосточном государственном техническом

рыбохозяйственном университете был составлен расширенный план проведения мероприятий на весь год, начиная с февраля. Он включал в себя различные практико-ориентированные и игровые формы нравственно-патриотического воспитания. Так, 19 апреля 2025 г. в День единых действий была проведена дискуссия по теме «Токийский процесс и международное право», подготовлены и продемонстрированы презентации о фашистском враче-изверге Менгеле, о геноциде против советского народа, Хабаровском трибунале и его решениях, просмотрены документальные фильмы «Обыкновенный фашизм», «Без срока давности», «Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски. Цикл «Прокуроры 3». Студенты также просмотрели художественные фильмы «Иди и смотри», «Помни имя свое», «Мальчик в полосатой пижаме», по которым писали развернутую рефлексию с осуждением злодеяний фашизма. Систематическое обращение педагогов к модулю «Великая Отечественная война: без срока давности», с обратной рефлексией от студентов направлено на формирование нравственности и исторической памяти у современной российской молодежи. Необходимо соблюдать преемственность в нравственно-патриотическом воспитании между старшей школой и студентами колледжей и вузов, в частности продолжить со студентами первых и вторых курсов «Разговоры о важном», по беседам с ними перед занятиями видно, что они совершенно не знают, что происходит в стране и в мире.

Студенты ТГМУ и Дальрыбвтуза принимают активное участие в ежегодных международных акциях «Тест по истории Великой Отечественной войны», «Диктант Победы», участвуют в олимпиадах, конференциях, круглых столах, собирают гуманитарную помощь, пишут письма участникам СВО, плетут маскировочные сети. Эта деятельность позволяет не только проверить и получить новые знания, но также проникнуться важностью своего участия в таких мероприятиях.

Положительным результатом воспитательного процесса является то, что респонденты поставили экологические акции на втором месте. Например, подтверждение активного участия студентов в акции «Сад победы», суть которой заключается в высадке по всей стране 27 млн деревьев в память о погибших гражданах СССР в годы Великой Отечественной войны. Мы видим, что нравственно-патриотическая и экологическая культура в своих сущностных характеристиках сближается.

Таким образом, развитие патриотических, нравственных качеств, гражданской ответственности у молодежи может стать одним из ответов на вызовы, стоящие перед Россией. Большая роль в решении данной задачи отведена гуманитарным дисциплинам. Реализация их возможностей осуществляется через следующие подходы и технологии:

- 1) деятельностный подход;
- 2) практико-ориентированные технологии;
- 3) эмоциональная сопричастность;
- 4) личный пример наставника.

Ключевым условием эффективности воспитательного процесса является персонификация педагогического воздействия через личный пример преподавателя и цифровизацию образовательного контента. Дальнейшее развитие системы нравственно-патриотического воспитания требует институционального закрепления межвузовских проектов и обеспечения преемственности между школьным и вузовским этапами образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова Ю.П. Патриотическое воспитание в общеобразовательных учреждениях и его практические аспекты // Бюллетень науки и практики. 2019. № 4. С. 483–488.
2. Богданова М.В., Сорокина Е.Н., Белов С.А. Цифровые инструменты и технологии в гражданско-патриотическом воспитании студентов высших учебных заведений // Проблемы современного

педагогического образования. 2025. № 87-4. С. 50–53.

3. Геец Н.Ф., Гринько Е.Н., Ерохин А.К. и др. Воспитательная работа в вузе при изучении социально гуманитарных и экономических дисциплин: коллективная электронная монография. Владивосток: Изд-во ВВГУ. 2024. 168 с.

4. Гранин Д. Потерянное милосердие // Нева. 1999. № 8. С. 114–139.

5. Емельянова О.Б. Формирование ценностей патриотизма при языковом обучении в вузе // Современное педагогическое образование. 2023. № 4. С. 64–68.

6. Ерохин А.К. Утерянная справедливость: двойные стандарты в применении нюрнбергских принципов медицинской этики и международного гуманитарного права в Токийском процессе 1946 - 1948 гг. над японскими военными врачами по фактам экспериментов над людьми // Общество: философия, история, культура. 2022. № 9 (101). С. 46–54.

7. Зверева Е.Е., Зяблицкая Е.Ю., Кутя С.А. Ресурс краеведческих исследований в обучении студентов медицинского вуза: опыт поиска краеведческой информации по истории медицины // Коллекция гуманитарных исследований. 2023. № 1 (34). С. 36–44.

8. Каравайская О.С., Михайлова А.И. Патриотическое воспитание в вузе: формирование духовной культуры студентов в процессе освоения литературоведческих дисциплин // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2023. № 3 (40). С. 165–170.

9. Корж Н.В., Тугускина Г.Н., Супиков В.Н. Патриотические ценности как основа нравственного воспитания студенческой молодежи // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 2021. № 4 (60). С. 47–57.

10. Минобрнауки России от 20.02.2023 № МН-5/168376 «О направлении информации» (вместе с «Концепцией преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования», утв. протоколом Экспертного совета по развитию исторического образования от 15.02.2023 № ВФ/15-пр) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_449999/96c60c11ee5b-73882df84a7de3c4fb18f1a01961/ (дата обращения: 12.11.2025).

11. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. № 122 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы» // СПС «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/1584972/> (дата обращения: 12.11.2025).

12. Постановление Правительства РФ от 11 июля 2005 г. N 422 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы» (с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/188373/> (дата обращения: 12.11.2025).

13. Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. N 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» (с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/199483/> (дата обращения: 12.11.2025).

14. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/71296398/> (дата обращения: 12.11.2025).

15. Ри К.К. Патриотическое воспитание молодежи в рамках факультативной деятельности студентов младших курсов вуза // Мир науки, культуры, образования. 2023. № 4 (101). С. 179–181.

16. Синько В.Н., Шиловцев А.В., Ражина Е.В., Смирнова Е.С., Стахеева Л.М. Образовательный потенциал краеведения в преподавании истории России в вузе // Право и управление. 2024. № 10. С. 342–346.

17. Трифонова Г.А., Салионов А.Е. Формирование политической культуры у современной молодежи в процессе изучения истории в вузе (на примере игровых технологий) // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2019. №4 (29). С. 227–231.

18. Трифонова Г.А. Традиционные и инновационные технологии патриотического воспитательной работы в ходе изучения дисциплины «История России» в современной российской социокультурной ситуации // Воспитательная работа в вузе при изучении социально-гуманитарных и экономических дисциплин: коллективная электронная монография. Владивосток: ВВГУ. 2024. С. 77–90.

19. Трифонова Г.А., Чуващенко И.А. Развитие экологического движения в России // Научные труды Дальрыбвтуза. 2008. № 20. С. 505–514.
20. Трифонова Г.А. Формирование нравственной экоэтики у студентов Дальрыбвтуза в процессе преподавания гуманитарных дисциплин // Вестник Дальрыбвтуза. 2014. № 2. С. 48–51.
21. «1941-1945. Говорят погибшие герои». Москва: Государственное издательство политической литературы, 1990. 268 с. URL: https://library.fa.ru/files/Govoryat_pogibshie_geroi.pdf (дата обращения: 15.11.2025).
22. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502?erid=LjN8K8S> (дата обращения: 12.11.2025).
23. Указ Президента России от 08 мая 2024 г. №314 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50534> (дата обращения: 12.11.2025).
24. Федеральный закон от 25 декабря 2023 г. N 685-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» // СПС «Консультант-Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_465629/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/ (дата обращения: 12.11.2025).
25. Черная Е.В. Воспитательная работа в вузе (обзор научной литературы) // Гуманитарный научный вестник. 2023. № 12. С. 60–67.
26. Черная Е.В. Реализация модуля «Великая Отечественная война: без срока давности» в вузе // Наукосфера. 2023. № 11-2. С. 78–82.
27. Чумаченко Т.А. Роль изучения государственно-конфессиональных отношений в истории России в патриотическом воспитании студенческой молодежи // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2023. №2 (174). С. 212–235.
28. Шиловцев А.В., Синько В.Н., Егоров С.Г., Ражина Е.В., Смирнова Е.С. Педагогический потенциал народной культуры в системе образования негуманитарного вуза (из опыта работы Уральского ГАУ) // Право и управление. 2025. №1. С. 286–291.
29. Шмурыгина О.В., Ложкарев А.И., Газизова Ю.С. Особенности преподавания истории России в образовательных организациях МЧС России в современных реалиях // Инновационная научная современная академическая исследовательская траектория (ИНСАЙТ). 2024. № 2 (18). С. 47–64.

Поступила в редакцию: 12.11.2025

Принята в печать: 12.12.2025

© Трифонова Г. А., Черная Е. В., 2025.